

Urs Coradi und Sabine Bernhard

Qualitätsbeauftragte in der Schulischen Heilpädagogik?

Braucht es Qualitätsbeauftragte in der Schulischen Heilpädagogik? Wenn ja: Wer soll das sein? Für was sollen sie zuständig sein? Welche Aufgaben haben sie zu erfüllen? Das Autorenteam leitete an der Hochschule für Heilpädagogik HfH in Zürich einen ersten Nachdiplomkurs für Qualitätsbeauftragte an Schulen und Institutionen an – und gibt hier Antworten auf die gestellten Fragen.

Qualitätsmanagement an Schulen

Die Schule befindet sich in einer Zeit raschen gesellschaftlichen Wandels und muss sich dauernd neuen Herausforderungen stellen. Eine umfassende Bildungsreform ist im Gange und stellt an die in der Schule tätigen Fachpersonen immer höhere Ansprüche. Jede einzelne Schule muss sich immer wieder neu positionieren. In dieser Situation ist die Sicherung der Qualität und deren Weiterentwicklung von hoher Bedeutung. Kantone und Bund gehen dazu über, auf die neuen Anforderungen abgestimmte verbindliche Konzepte der Qualitätssicherung und -entwicklung mit Minimalstandards zu definieren.

Die Gründe für diese Entwicklung sind (Hildbrand, 2001):

- Zunehmender Wettbewerb: Qualitäts-, Kosten-, Entwicklungs- und Zeitwettbewerb der Unternehmen, Qualifikation der Menschen als Voraussetzungen, Wettbewerb zwischen Nationalökonomien, Ländern, Bildungssystemen
- Wettbewerb verstärkt die Frage nach der Qualität und erzeugt die Notwendigkeit

nach Systemen der Überprüfung und Entwicklung.

- Individualisierung und Pluralisierung der Lebenslagen: Ablösung der «festen Ordnung» durch Vielfalt und unterschiedliche Ansprüche differenzieren die Frage nach Qualität und verlangen neue Q-Systeme.
- Reformen des Staates:
 - Ergebniskontrolle: Leistungs- und Wirkungsindikatoren
 - Rechenschaftslegung im Zuge des Abbaus staatlicher und personeller Autorität
 - Absicherung der Gleichwertigkeit der Bildungsangebote (Gleichbehandlung der Bürgerinnen und Bürger)

Qualitätsmanagement ist also Thema in jeder Institution. Zentrale Bedeutung kommt dem Umgang mit Heterogenität und der Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu. Welche Qualität die sonderpädagogischen Angebote kennzeichnet und in welcher Richtung deren Entwicklungsoptionen definiert werden, ist von hohem Interesse.

Die Hochschule für Heilpädagogik bietet deshalb eine Ausbildung für Qualitätsbeauftragte an Schulen und Institutionen an. Ein erster Nachdiplomkurs konnte Ende 2003 mit der Zertifizierung der Teilnehmenden abgeschlossen werden.

Im Folgenden werden exemplarisch einige Inhalte dargestellt.

Prinzipien für ein erfolgreiches Qualitätsmanagement in Schulen und Institutionen

Schulleitung, Verbindlichkeit, Ressourcen
Qualität ist Chefsache und ein überzeugtes Engagement der Schulleitung ist unabdingbar. Sie garantiert Verbindlichkeit und Kontinuität und stellt durch Umlagerung hinreichende personelle und finanzielle Ressourcen bereit. Sie lässt sich und die Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement durch kompetente Beratung unterstützen.

Partizipation und Integration

Das Qualitätsmanagement muss von den Mitarbeitenden mitgetragen werden. Deshalb sind sie in die wichtigen Entscheidungen einzubeziehen und am Aufbau zu beteiligen. Die Integration und Akzeptanz wird über die Durchführung von Teilprojekten, wie zum Beispiel die kollegiale Beratung für Unterrichtsgestaltung oder für den Umgang mit schwierigen Situationen erreicht.

Lernbereitschaft

Individuelle und institutionelle Lernbereitschaft sind eine wichtige Voraussetzung für den Qualitätsprozess. Die Mitarbeitenden sind interessiert an der Weiterentwicklung der persönlichen Fachkompetenzen und ebenso an der Qualität der gesamten Schule und Institution. Der kollegialen Zusammenarbeit und auch der gesamtschulischen Perspektive wird ein hoher Stellenwert zugewiesen.

Erfolge

Die Wirkung der Qualitätsteilprojekte und die Evaluations- und Feedback-Aktivitäten werden als gewinnbringend erlebt. Die Veränderungen des Schul- und Unterrichtsalltags sind konkret spürbar und wirken bereichernd und entlastend.

Q2E: Ein Qualitätsmodell

Q2E steht für Qualität durch Evaluation und Entwicklung und will aussagen, dass Schulqualität im Wechselspiel von Evaluation und Entwicklung gewonnen werden kann (NW EDK, 2002).

Das Modell orientiert sich am Konzept des «Total Quality Management» (TQM), stellt allerdings den Anspruch, die charakteristischen Eigenschaften von Schule und Unterricht möglichst gut zu berücksichtigen.

Das Modell umfasst die folgenden vier Aspekte.

Feedbackgestütztes Lernen

Zum Einsatz kommen dabei z.B. das Feedback durch Schülerinnen und Schüler, die kollegiale Unterrichtshospitation, die Fallbesprechung in kollegialen Beratungsgruppen, die Arbeit in themenorientierten Projektgruppen.

Datengestützte Schulevaluation

Mit verschiedenen Formen der Selbstevaluation werden das institutionelle Lernen angeregt und Entwicklungsprozesse unterstützt.

Steuerung der Qualitätsprozesse durch die Schulleitung

Die Schulleitung spielt bei der Erarbeitung und Umsetzung des Qualitätsmanagements eine zentrale Rolle. Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterqualifikation und Intervention bei Qualitätsdefiziten, Klärung der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten sind dabei wichtig.

Externe Schulevaluation

Die Schule lässt das eigene Qualitätsmanagement durch eine externe Evaluation überprüfen.

Ein Basisinstrument für die Schule

Im Rahmen des NW EDK-Projekts «Qualitätsevaluation und -entwicklung auf der Sekundarstufe II» wurde ein Basisinstrument zur Schulqualität entwickelt (Landwehr, 2003). Es lehnt sich in seiner Grobstruktur an das im europäischen Raum anerkannte und umfassende EFQM-Modell an (European Foundation for Quality Management, 1992).

Das Instrument dient als Grundlage für die Erarbeitung eines Qualitätsleitbildes, unterstützt die Erarbeitung von Instrumenten und Verfahren für das schul- und institutionseigene Profil. Es kann überdies als standardisiertes Instrument für den Vergleich von Schulen und Institutionen angewendet werden (z.B. für Auszeichnungen).

Das Basisinstrument enthält die folgenden fünf Qualitätsbereiche:

Inputqualitäten

Inputqualitäten sind Rahmenvorgaben und strategische Vereinbarungen (Leitideen), personelle und strukturelle Voraussetzungen, materielle und finanzielle Ressourcen.

- Visionen, Leitideen, Leitbild, strategische und operative Ausrichtung
- Rahmenbedingungen und Ressourcen für die Qualitätsentwicklung
- Planung und Entwicklung von personellen, finanziellen, strukturellen Ressourcen
- Orientierung an Kunden und Interessengruppen
- Planung und Entwicklung von Partnerschaften

Prozessqualitäten Schule

«Prozessqualitäten Schule» beschreiben Schulführung, Organisation und Administration, Kooperation und Kultur

- Führungsstil und Entscheidungsprozesse
- Pädagogische Orientierung

- Kommunikationsprozesse u. Kooperation
- Personalentwicklung
- Administration

Prozessqualitäten Unterricht

«Prozessqualitäten Unterricht» sind Lehr- und Lernarrangements, soziale Beziehungen, didaktische und interaktive Konzepte, Prüfungs- und Beurteilungskriterien.

- Inhalte
- Lehr-Lernprozesse
- Methodisch-didaktische und sozial-interaktive Arrangements
- Schlüsselqualifikationen
- Individuelle Förderung
- Prüfungs- und Beurteilungskonzept

Outputqualitäten

Outputqualitäten sind die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und Leistungsempfänger (Kundinnen), die Lern- und Sozialisationsergebnisse, der Schul- und Laufbahnerfolg der Leistungsempfängerinnen und -empfänger und die gesellschafts- und öffentlichkeitsbezogene Wirkung.

- Perspektive der Mitarbeitenden
- Perspektive der internen und externen Kunden und Kundinnen
- Definition von kundenbezogenen Leistungsindikatoren
- Schul- und Laufbahnerfolg
- Definition von gesellschafts- und öffentlichkeitsbezogenen Leistungsindikatoren
- Rechenschaftslegung über die finanziellen und nicht finanziellen Ergebnisse

Qualitätsmanagement

Dieser Bereich erstreckt sich gleichzeitig über Input-, Prozess- und Outputqualitäten und bildet das eigentliche Fundament des Instrumentes. Er soll andererseits ein eigenständiger Analyse- und Reflexionsbereich für die Schulqualität darstellen.

- Steuerung der Q-Prozesse durch die Schulleitung
- Praxis des Individualfeedbacks und der individuellen Q-Entwicklung
- Praxis der Schulevaluation und der Schulentwicklung

Aufgaben der Qualitätsbeauftragten in der Schulischen Heilpädagogik

In sonderpädagogischen Institutionen, Schulen mit Kleinklassen, integrativer Förderung und anderen sonderpädagogischen Angeboten muss die Funktion der Qualitätsbeauftragten einer Mitarbeitenden zugeordnet werden. Es ist ihre Aufgabe, die Schulleitung in der Frage des Qualitätsmanagements zu unterstützen. So setzt sie sich auch ein für die Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität aller sonderpädagogischer Leistungsbereiche. Der Umgang mit Heterogenität und die gezielte Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist dabei das Hauptthema. Dazu müssen entsprechende Teilprojekte initiiert, durchgeführt und evaluiert werden.

Fünf Beispiele von typischen Qualitätsthemen in der Schulischen Heilpädagogik werden kurz dargestellt.

Unterricht mit heterogenen Lerngruppen

Welches sind die Grundsätze der Unterrichtsgestaltung für Klassen und Lerngruppen, die sehr starke Unterschiede in den kognitiv-metakognitiven, emotional-motivationalen und sozialen Voraussetzungen aufweisen? Besteht ein breites methodisches Inventar? Werden geeignete didaktische Grundsätze und Prinzipien umgesetzt?

Gezielte Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen

Wie werden auch im Unterricht mit Gruppen und Klassen förderdiagnostische Konzepte erarbeitet und gezielt umgesetzt? Wie ist die Unterstützung dieser Schülerinnen und Schüler institutionell und kulturell eingebunden? Ist der Aufwand für die besondere Unterstützung und Förderung sowie für die Zusammenarbeit angemessen und wird er von den Beteiligten als angemessen erlebt?

Umgang mit schwierigen Situationen und Konflikten

Wie wird schwierigen Situationen und Konflikten im Unterricht und im unterrichtlichen Umfeld begegnet?

Bestehen Konzepte zur Bewältigung regelmässig auftretender Störungen und Probleme?

Wird die soziale Integration der Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen regelmässig erfasst, reflektiert und weiterentwickelt?

Kooperation der beteiligten Personen

Wie ist der Austausch und die Kooperation der beteiligten Personen sichergestellt? Welche Strukturen sind eingerichtet und welche Instrumente werden zur Optimierung der Ressourcennutzung benutzt?

Welchen Stellenwert hat die Unterstützung und Förderung sowie die soziale Integration der Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen im Team, in der Schulleitung und in der Trägerschaft?

Einsatz der personellen und finanziellen Ressourcen für sonderpädagogische Leistungen

Wie effizient und zielorientiert sind die sonderpädagogischen Angebote? Wie können sie sinnvoll getroffen, konzentriert und

optimiert werden? Wie werden Angebote mit ähnlichen Zielsetzungen zusammengebracht? Sind die Ressourcen angemessen und werden sie gezielt eingesetzt?

Unter Berücksichtigung der beschriebenen Prinzipien für ein erfolgreiches Qualitätsmanagement müssen für diese Anliegen Instrumente und Verfahren zur Evaluation und Ableitung von Entwicklungsschritten erarbeitet werden. Dazu gehören die Definition von Standards und die Formulierung von beobachtbaren Indikatoren. Das ist in einem von Heterogenität und Individualisierung gekennzeichneten Tätigkeitsfeld eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Pädagogisch-interaktive Aufgaben haben zwischenmenschliche Qualität und sind daher nicht einfach in beobacht- und vergleichbaren Grössen abzubilden. Trotzdem ist es notwendig, sich der Herausforderung der Operationalisierung solcher Tätigkeiten zu stellen und zu versuchen, ihre Bedeutung dadurch noch zu steigern.

Rollendifferenzierung in Teams bedeutet, dass Mitverantwortung für die gesamte Schule oder Institution übernommen wird. Die Definition von pädagogischen und strukturellen Entwicklungsbereichen und die Bezeichnung von zuständigen Personen im Betrieb ist an sich bereits eine wesentliche qualitätssichernde Massnahme. Die sonderpädagogischen Anliegen müssen dabei zu den Kerngeschäften von Schulen und Institutionen gezählt werden.

Schlussfolgerungen

Die Sicherstellung von Qualitätsmanagement ist auf allen Ebenen der schulischen Heilpädagogik eine unabdingbare Aufgabe. Allein schon die Sicherstellung und Aufrechterhaltung der sonderpädagogischen Angebote in Zeiten von finanziellen Rest-

riktionen und dadurch verstärktem Wettbewerb machen dies notwendig.

Die Schlüsselkompetenzen der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen müssen in dieser Richtung ergänzt werden und das Berufsbild (Grundhaltung, Paradigma, Aufgabe, Rolle) ist entsprechend zu erweitern. Diese Fachleute müssen in ihren Schulen und Institutionen den Umgang mit Heterogenität pflegen und weiterbringen und sich dafür aus- und weiterbilden können.

Somit ist in der Aus- und Weiterbildung den beschriebenen Inhalten Beachtung zu schenken. Die Berufsleute müssen Kenntnisse über zentrale Aspekte von Schulentwicklung und Qualitätsmanagement haben, damit sie diese wichtigen Prozesse verstehen lernen und aktiv unterstützen können.

Die Umstrukturierungen der Hochschulen im Zusammenhang mit der Bologna-Erklärung machen die Festlegung von vergleichbaren Ausbildungsstandards notwendig. Dazu gehören auch Standards in den Bereichen Schulentwicklung und Qualitätsmanagement (vgl. Oelkers, 2003).

An der Hochschule für Heilpädagogik wird dieser Bereich in der Ausbildung Schulische Heilpädagogik im Bereich Pädagogik bei Schulschwierigkeiten curricular integriert und weiterentwickelt.

Daneben wird in der Weiterbildung der Nachdiplomkurs «Ausbildung zur Qualitätsbeauftragten der lokalen Schule/Institution» angeboten (Leitung Autorenteam). Unterlagen können bezogen werden unter wfd@hfh.ch

Literatur

- Landwehr, N. & Hildbrand, J. (2001). *Verfahrensschritte der externen Schulevaluation. Qualitätssicherung an der Volksschule des Kantons Zürich, Handbuch 1*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Landwehr, N. & Steiner, P.(2003). *Q2E Qualität durch Evaluation und Entwicklung. Konzepte, Verfahren und Instrumente zum Aufbau eines Qualitätsmanagement an Schulen*. Bern: h.e.p.

Nordwestschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (NW EDK). (1999). *Projekt «Qualitätsévaluation und -entwicklung auf der Sekundarstufe II»*.

Oelkers, J (2003). *Bildungsstandards und Schulentwicklung. Ein Blick in Geschichte und Zukunft*. Link: www.paed.unizh.ch/ap/home/vortraege.html

Urs Coradi

Leiter Bereich Pädagogik
bei Schulschwierigkeiten /
Qualitätsbeauftragter HfH,
Hochschule für Heilpädagogik,
Schaffhauserstr. 239,
8057 Zürich;
Urs.Coradi@hfh.ch

lic. phil. Sabine Bernhard
Dozentin Bereich Pädagogik
bei Schulschwierigkeiten /
Mitglied Arbeitsgruppe
Qualitätsmanagement HfH,
Schaffhauserstr. 239,
8057 Zürich;
Sabine.Bernhard@hfh.ch

KOSTPROBE

Gewalt und geistige Behinderung

«... Das Thema Gewalt spielt auch besonders im Leben von Menschen mit geistiger Behinderung eine grosse Rolle. (...) Doch auch wenn eine breite Öffentlichkeit empört reagiert, wenn von Gewalt gegenüber Behinderten und anderen Randgruppen berichtet wird, gehört das Thema Zwangsmassnahmen und Gewalt gegen Menschen mit geistiger Behinderung noch immer zu den Tabuthemen, auch wenn sich in den letzten Jahren, insbesondere seit der Ausgliederung von Behinderten aus der Psychiatrie, der Reorganisation grosser Einrichtungen und der Schaffung einer gemeindenahen Versorgung sowie kleiner Wohneinrichtungen in familiäre Wohneinheiten für geistig behinderte Menschen, grundlegende Veränderungen abgezeichnet haben. Und obwohl sich hier unbestritten sehr viel zum Guten verändert hat – das Problem Gewalt in Einrichtungen kann dadurch nicht ad acta gelegt werden. In jeder sozialen Einrichtung können Bedingungen entstehen, die ganz allgemein ein Klima der Angst und Unterdrückung begünstigen, was dann Gewalt zur Folge haben kann. Zu diesen Bedingungen gehören die Überforderung der Mitarbeitenden, unzureichende personelle, räumliche und materielle Ausstattung oder auch ein mangelhaftes Konzept und fehlende Leitlinien für den Umgang mit schwierigen Bewohnern. ...»

Auszug aus: «... und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt»: *Zum Umgang mit Aggression und Gewalt in der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung*. Hrsg. von Martha Furger und Doris Kehl. Luzern: Edition SZH/CSPS, 2004, 203 S., Fr. 34.95 (+MWSt), ISBN 3-908262-42-9 (Nr. 218)